

Wybrane wierzenia, tradycje i zwyczaje kulinarne jako część dziedzictwa kulturowego Azerbejdżanu

Wanda Kubiak

ORCID: 0000-0002-8075-2629

Abstract

Selected beliefs, traditions and culinary customs as a part of the cultural heritage of Azerbaijan

Wanda Kubiak in the paper 'Selected beliefs, traditions and culinary customs as a part of the cultural heritage of Azerbaijan' suggests discussing the issues that are included in the title, the issues which constitute, in fact, a very important field of the material and immaterial culture of the Caucasian country. In Poland apart from rare publications occurring on the wave of the renewal of Polish-Azerbaijani bilateral relations and focussing on either on particular food products and less or better-known gastronomic delicacies of "the realm of fire" (e.g. Azerbaijani bread (2012) Azerbaijani dolma (2012), Ash Khasz Lavash (2016), or on the earlier collected and translated from the Russian language recipes (e.g. Delicacies of the Orient (1989), or, causally, the contemporary culinary preferences of the residents of the Azerbaijani capital (e.g. Everyday life in Baku (2011) so far no detailed elaboration has come into being, an elaboration that would analyze such facets of the rich culinary heritage of the Caucasian country, such as

Wanda Kubiak, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa rosyjskiego XX wieku; autorka książki *Феномен одиночества в эмигрантской прозе Ивана Бунина* (2016) (*Fenomen samotności w prozie emigracyjnej Iwana Bunina*); jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach dotyczących literatury rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku (zarówno twórczość pisarzy pozostających w kraju, jak i pisarzy-emigrantów I fali, ze szczególnym uwzględnieniem prozy pierwszego rosyjskiego noblisty z dziedziny literatury – Iwana Bunina) oraz na dawnej i współczesnej kulturze Azerbejdżanu.

wanda.kubiak11@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

the oldest beliefs and superstitions, related to food, and also broadly-understood everyday or occasional eating habits, which ensue from the centuries-old tradition. In the author's opinion they constitute a valuable source of knowledge both on historical, religious and social determinants, having an impact on numerous national and regional culinary customs and rituals, and on the national identity, an important factor of which is the cuisine. The aim of the chapter is an attempt to partially bridge the gap and characterize, by means of a non-reactive method, which is an analysis of written sources (mainly the Russian ones), selected culinary traditions: beliefs connected with food, generally accepted rules of brewing, serving and drinking tea, a beverage that has a nationwide status in Azerbaijan, and also often diversified and complicated eating habits related to baking and consuming bread, the dishes and rituals on the occasion of weddings, childbirth, funerals and so on, very often completely unknown in Poland.

Keywords: Azerbaijan, culinary traditions, beliefs, customs, eating habits, national dishes

Wprowadzenie

Światowa gastronomia jest [...] fascynującą mozaiką różnorodnych tradycji i obyczajów kulinarnych. Specyficzne cechy każdego narodu odzwierciedlają się w specjalnościach narodowej kuchni, w charakterystycznych potrawach oraz napojach, gdyż stanowią istotny element kultury żywieniowej. [...] dziedzictwo kulinarne [...] stanowi źródło wielu informacji o specyfice życia i codzienności mieszkańców, na przykład w zakresie zróżnicowania posiłków spożywanych w dzień powszedni i potraw przygotowywanych z okazji świąt obchodzonych w danej społeczności. Jest swego rodzaju prostą opowieścią o życiu powszechnym, przybliżając minione czasy i ludzi znacznie lepiej niż historia przedstawiająca wielkie zdarzenia, idee i dzieła (Orłowski & Woźniczko 2018: 99, 101).

Kulinaria Azerbejdżanu, jednego z trzech krajów Zakaukazia stanowią jaskrawy dowód prawdziwości powyższych słów. Długa i skomplikowana historia krainy ognia, jak często nazywa się ten zakątek świata, była przez wieki zapisywana w kulturze, której jedną z najbardziej istotnych dziedzin jest kuchnia, odzwierciedlająca charakter, tożsamość narodu azerbejdżańskiego i będąca rezerwuarem dorobku kulinarnego, na który składają się zarówno elementy materialne, jak i niematerialne. Zdaniem azerbejdżańskiego etnografa Dżalala Nowruzowa, to właśnie „tradycyjne pożywienie, które jest bardziej konserwatywne, najbardziej dobitnie podkreśla cechy danego narodu, jak również miejscową specyfikę [*традиционная пища, будучи более консервативной, наиболее ярко отражает национальные свойства, а также местные особенности*]” (Nowruzow 2006: 28). Natomiast Irina Sawoczkina, rosyjska badaczka tradycji żywieniowych w różnych kulturach światowych, analizując czynniki, które na przestrzeni wieków wpłynęły na kształtowanie się azerbejdżańskiej kuchni narodowej, sformułowała jej istotę w następujący sposób:

[...] to nie tylko potrawy i sposoby ich przyrządzania, ale i podstawowa część kultury materialnej, harmonijnie jednocząca i zespalająca kulturę kuchni, jej historię, filozofię, psychologię ucztowania, obyczaje, fizjologię, higienę, chemię, wyposażenie, etykę, estetykę, poezję i tym podobne aspekty, jak również nawyki powstałe na terytorium historycznego zamieszkania narodu azerbejdżańskiego w całkowitej harmonii z otoczeniem (Sawoczka 2015: 4)¹.

Należy zaznaczyć, iż poruszany temat jest bardzo obszerny i złożony, w związku z czym skupiono się jedynie na wybranych aspektach zachowań i rytuałów żywieniowych tego kaukaskiego kraju. Poruszając temat kuchni azerbejdżańskiej, warto zacząć od uwagi, iż jest to jedna z najstarszych kuchni świata. W związku z tym, że „pożywienie stanowi dość stałą część kultury etnicznej, przechowując na przestrzeni długiego okresu informację o najstarszych nawykach i tradycjach narodu [*Пища, как довольно консервативная часть этнической культуры, на протяжении длительного времени сохраняет информацию о древних навыках и традициях народа*]” (Mamedli & Sołowiowa 2017: 346), niezwykle ciekawa wydaje się kwestia historii powstania niektórych potraw czy napojów, tradycji ich przyrządzania i serwowania, a także rytuałów związanych z ich spożywaniem. Istotne jest też zwrócenie uwagi na poszczególne produkty spożywcze, które w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów urosły do rangi symboli narodowych – tak rzecz się ma na przykład z granatem, którego odmian w Azerbejdżanie można doliczyć się nawet siedemdziesięciu dwóch. Kuchnia azerbejdżańska przez wieki kształtowała się pod wpływem zróżnicowanych warunków klimatycznych, sąsiednich mocarstw i niezwykle skomplikowanych wydarzeń historycznych, kontaktów handlowych z różnymi, nawet odległymi krajami, a także dużego zróżnicowania etnicznego na tych terenach. „Azerbejdżan jest jak palimpsest, rękopis, na którym zapisywano różne historie. To typowy kraj pogranicza, na styku cywilizacyjnych interiorów. To brama Azji, koniec Europy, miejsce ścierania się kultur. Mozaika, łącząca w sobie wpływy perskie, arabskie, tureckie, mongolskie, ormiańskie i rosyjskie” – podkreśla w swoim artykule na temat Azerbejdżanu współczesna polska podróżniczka Stanisława Budzisz-Cyrewska (2016: 56). Należy również wskazać, iż część zwyczajów kulinarnych ma swoje korzenie w starożytnych wierzeniach i religiach, panujących w różnych okresach na terytorium współczesnego

¹ Przekład własny za: „[...] это не только блюда и способы их приготовления, но и основная часть материальной культуры, гармонично объединяющая и соединяющая в себе культуру кухни, ее историю, философию, застольную психологию, обычаи, физиологию, гигиену, химию, оборудование, этику, эстетику, поэзию и т. п. аспекты, а также практические навыки, созданные на территории исторического проживания Азербайджанского народа в полной гармонии с окружающей средой”.

Azerbejdżanu, wśród których należy wymienić szamanizm, wiarę w duchy, zoroastryzm, islam oraz, w pewnym okresie dziejów, chrześcijaństwo².

Niektóre pradawne wierzenia i współczesność

W czasach pogańskich rozpowszechniona była wiara w dobre i złe duchy. Jednym z najstarszych i najbardziej czczonych dobrych duchów był *Hıdır Nəbi*, związany z obrzędami sezonowymi. W folklorze i mitologii ludów turek uważano go za bóstwo miłości i płodności. *Hıdır Nəbi* opiekował się zakochanymi, nowożeńcami i osobami w trudnej sytuacji, dlatego szczególnie bezpłodne kobiety zabiegały o jego przychylność i błogosławieństwo, przyrządzając bardzo gęstą słodką kaszę z ziaren pszenicy na wodzie lub mleku (*govut Hıdır Nəbi*) i ofiarowując go w darze dobremu duchowi (Mamedli & Sołowiowa 2017: 265). Święto *Hıdır Nəbi* jest jednym z najstarszych obchodzonych obecnie świąt w Azerbejdżanie, zaś *govut* zajmuje zaszczytne miejsce na świątecznym stole jako echo tych pradawnych wierzeń.

Oprócz wiary w duchy wrogie lub opiekuńcze, istniało wiele przesądów, związanych z roślinami i zwierzętami. Na przykład jabłoni i drzewo granatu oraz ich owoce w świadomości zbiorowej utożsamiane były z życiem, słońcem i spełnieniem marzeń. W starożytnych bajkach azerbejdżańskich i perskich drzewo i owoc granatu są mieszkaniem (lub wcieleniem) Bogini Matki, prarodzicielki wszystkiego, co żyje. Granat również był symbolem bogini wody i płodności Anachity oraz fenickiej bogini Tanit, która po śmierci odradzała się w tym królewskim owocu lub w jabłku (Rzajewa 2010: 68-69). Prace archeologiczne na terenie dawnej Albanii Kaukaskiej, a konkretnie w miejscowości Mingenczaur pozwoliły na odkrycie pozostałości skórek granatów z trzeciego-czwartego wieku naszej ery, co dowodzi, że uprawiano je tam już wtedy lub nawet wcześniej (Mamedli & Sołowiowa 2017: 95). Owoce, liście, kora i kwiaty granatu znajdowały szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia: w medycynie, rybołówstwie, barwieniu dywanów oraz w kuchni. Azerbejdżański historyk Tofik Babajew w swoim artykule *Święto granatu (Праздник граната)* zauważa, że według wierzeń ludowych owoce tego drzewa dawały ludziom młodość i nieśmiertelność, były symbolem płodności i źródłem zdrowia, zaś w ustnej twórczości opiewano je jako znak wierności danemu przyrzeczeniu i rękojmię dochowania powierzonej człowiekowi tajemnicy. „W ustnej tradycji ludowej mieszkańców

² O wpływie dawnych i współczesnych religii Azerbejdżanu mających istotne znaczenie dla kształtowania się tradycji kulinarnych tego kraju szczegółowo pisałam w artykule *Historyczne, kulturowe i religijne czynniki kształtowania się kuchni azerbejdżańskiej* (Pawlikowska-Asendrych, Elżbieta, Joanna Szczęk, red. (2023), *Kulinarische Welt i Sprach, Kultur und Literatur*. Band 2, Hamburg: Verlag Dr Kovač).

Azerbejdżanu istnieje wiele wierzeń, rytuałów, zaklęć, jak również pieśni, przysłów i powiedzeń związanych z granatem [*в устной народной традиции азербайджанцев существует немало поверий, ритуалов, заклинаний, а также песен, пословиц и поговорок, связанных с гранатом*] (Babajew 2018: 37), stwierdza badacz. Jednym z nich jest popularne przekonanie, iż człowiek, „który spróbuje owoce granatu z pierwszych zbiorów szybko zrealizuje swoje najskrytsze marzenia [*у того, кто отведает плоды первого сбора, быстро сбываются самые потаенные мечты*]” (Babajew 2018: 46). Ważne znaczenie granatu jako wizytówki Azerbejdżanu podkreśla oficjalne zatwierdzenie w 2006 roku święta tego owocu. Festiwal Granatu (*Nar Bayramı*), obchodzony jest corocznie w mieście Goychay (Göyçay). Granat zarówno w przeszłości jak i obecnie spotkać można w postaci ornamentu na azerbejdżańskich dywanach, haftach, tradycyjnych kobiecych strojach. Budzisz-Cyrewska w następujący sposób opisuje swoje spostrzeżenia dotyczące granatu: „Jego symbolika jest spotykana na każdym kroku. To jedna z najstarszych uprawianych roślin Bliskiego Wschodu, nie tylko bogate źródło witamin, ale również eliksir młodości” (2016: 63). Granat jest powszechnie obecny nie tylko w kuchni, ale i w dziełach sztuki, a także w utworach literackich.

Babajew wspomina o ciekawym zwyczaju panującym na terenach, gdzie uprawia się granaty, aby najstarszej córce nadawać imię związane z tym owocem – Gulnar, Narchanym, Nargul (Babajew 2018: 37). Natomiast w kuchni granat od wieków wykorzystywany jest dla polepszenia smaku potraw mięsnych i rybnych – w postaci gęstego sosu o nazwie narszarab (*narşarab*), a także do produkcji cukru owocowego (*nabat*), wina, oleju, soków, kompotów, oranżady i herbaty. Ziarna granatu dodaje się do płowu, jajecznicy lub przyrządza się na ich bazie słodki napój – szerbet (*şerbet*). Równie istotną rolę w najstarszej tradycji azerbejdżańskiej odgrywa jabłoń, jej owoce i liście, podobnie jak granat będące symbolem Bogini Matki, która mogła dawać nieśmiertelność i odbarzać upragnionym potomstwem bezpłodne kobiety (Rzajewa 2010: 70). Do tego przekonania nawiązuje zachowany do naszych czasów zwyczaj dotykania głowy panny młodej gałązką jabłoni podczas ślubu (Mamedli & Sołowiowa 2017: 505). Zarówno jabłko jak i granat do dziś w niektórych regionach Azerbejdżanu stanowią ważny element obrzędowości związanej z poznawaniem się młodych, wyznawaniem uczuć oraz ceremonią weselną (Kulijewa 2011: 86, 94). Inne ważne w świadomości ludowej drzewo to dagdagan, którego owoce miały moc chronienia spożywających je przed złymi mocami, a także rośliny, mające status świętych dęb, wierzba, figa (Mamedli & Sołowiowa 2017: 506). Oprócz drzew powszechnie czczoną rośliną rytualną była wykielkowana pszenica (*səməni*), zawsze uprawiana przed świętem wiosny (Novruz Bayramı),

najstarszym świętem, jakie obchodzili ludzie³. *Səməni* uważano za symbol płodności i nowego życia, z jego pomocą przeprowadzano magiczne działania, mające na celu uzdrowienie bezpłodnych kobiet. Proces gotowania pasty z *səməni*, która jest nieodłącznym elementem święta Nowruz, był czynnością zbiorową, zarezerwowaną tylko dla kobiet i obwarowaną wieloma zakazami i nakazami, których skrupulatnie przestrzegano (Mamedli & Sołowiowa 2017: 538). Przesady ludowe dotyczyły również ptaków, z których jedno uważano za symbole pozytywnej energii, zwiastunów dobra i błogosławieństwa (na przykład jaskółka, słowik, gołąb, sroka), zaś inne – za przynoszące zło i nieszczęście. Jednym z takich złowróżbnych ptaków była sowa. Istniało przekonanie, iż dom, obok którego rozlegnie się jej pohukiwanie wkrótce ulegnie zniszczeniu⁴. Aby zapobiec nieszczęściu i ją przebłagać, należało położyć kromkę chleba z masłem w miejscu, gdzie usłyszano jej krzyk, zaś następnego ranka z siedmiu sąsiednich domów wynoszono dla niej dary spożywcze. Zarówno dobre, jak i złe ptaki otaczane były czcią, nie wolno było na nie polować, spożywać ich mięsa lub zadawać im cierpienie (Mamedli & Sołowiowa 2017: 504-505).

Chleb i wyroby mączne

W kuchni azerbejdżańskiej szczególną uwagę zwraca na siebie mnogość i złożoność potraw mącznych oraz różne odmiany pieczywa, co dobitnie świadczy o wysokim stopniu rozwoju rolnictwa, stabilnych urodzajach, a także wielowiekowych nadwyżkach produkcji zbóż, które pozwalały na eksperymentowanie i tworzenie różnych specjałów. Niektóre źródła podają, iż w Azerbejdżanie w przeszłości wypiekano około trzydziestu rodzajów chleba (Mamedli & Sołowiowa 2017: 349), inne wspominają nawet o pięćdziesięciu odmianach (Ismailadze 2021: 528)⁵. Warto podkreślić pewną ciekawostkę lingwistyczną uwydatniającą ważną rolę chleba w kuchni narodowej: po azerbejdżańsku „jeść” dosłownie oznacza „jeść chleb” (*çörək yemək*)⁶. Tradycje

³ Nowruz Bairamı – tradycyjny nowy rok, posiadający bogatą historię. Status oficjalnego święta Nowruz otrzymał w perskim państwie Ahmenidów 2500 lat temu, natomiast korzenie święta sięgają jeszcze głębiej – do zarania dziejów ludzkości.

⁴ We współczesnej literaturze azerbejdżańskiej to wierzenie pojawia się w różnych wariantach, na przykład Maksud Ibragimbekow w swoim opowiadaniu *Prilietala sowa* ustami bohaterki wyraża ludowe przekonanie, iż sowa oznacza nieszczęście dla mieszkańców domu, obok którego pohukuje, gdyż któryś z nich niechybnie zachoruje lub umrze (Ibragimbekow 1978: 82-83).

⁵ Taka różnorodność zapewne jest związana z faktem, iż oprócz tradycyjnych odmian chleba niektórzy badacze biorą pod uwagę specyficzne rodzaje wypieków chlebowych, typowych dla poszczególnych regionów Azerbejdżanu: *çörək, lavaş, külləmə, bozlamac, küzləmə, kumbə, yuxa, xamralı, fətir, çirpma, fasalı, şora, keta, dağh çörək, sac arası, cad* i wiele innych (Hasanow 2012: 32-35; Mamedli & Sołowiowa 2017: 354; Ismailadze 2021: 526-527).

⁶ Jednak Farid Alekperli, azerbejdżański uczony, specjalista w dziedzinie historii medycyny, badając

pieczenia chleba sięgają na tych terenach zamierzchłych czasów – pierwsze chleby bez zaczynu pieczono w zagłębieniu ziemi – wkładano do rozgrzanego dołka ciasto i zasypywano popiołem. Taki chleb nosił nazwę popiołowa babka (*küllü kömbe*). Duży wpływ na różnorodność wypieków chlebowych miały używane na przestrzeni wieków piece, wśród których można wymienić tendir podziemny (*doyme tendir*), tendir gliniany (*badlı tendir*), tendir z cegły (*karpiç tendir*), a także sadze gliniane i żeliwne (*sac*), gliniane patelnie (do wypieku tłustego i słodkiego pieczywa) oraz gliniane naczynie przypominające pokrywkę do garnka i prawdopodobnie również służące do słodkich wypieków (*kesdi*). Większość z tych pieców znano w starożytności, zaś część z nich przetrwała do naszych czasów i jest powszechnie używana w różnych częściach Azerbejdżanu, jak na przykład tendir z gliny lub cegły. Takie piece zawsze otaczane były czcią, uważano je za symbol dobrobytu, wierności i przyjaźni. Zarówno z samym tendirem, jak i z procesem wyrobienia ciasta i pieczenia chleba związanych jest wiele wierzeń, zwyczajów i przesądów. Na przykład, rodzina mogła udostępnić swój tendir innej, ale należało przestrzegać tradycji, która wymagała, aby korzystający z cudzego pieca koniecznie wyczyścili go z popiołu i rozpalili swój ogień. Istnieje nawet przysłowie ludowe: „Chleba jednej rodziny nie piecze się na ogniu innej” (Hasanow 2012: 19)⁷. Tendir był symbolem gościnności, świeżo upieczonymi chlebami zgodnie z dawnym zwyczajem dzielono się ze wszystkimi przechodniami, sąsiadami i rodziną. Ponieważ wyrobienie i pieczenie chleba było bardzo pracochłonnym procesem, który wymagał dużo siły i umiejętności, gospodyni rzadko zajmowała się tym sama. Zazwyczaj towarzyszył jej ktoś z domowników lub kobiety z sąsiedztwa, co dodatkowo wzmocniało więzi społeczne⁸ (Mamedli & Sołowiowa 2017:

kwestię długowieczności wśród mieszkańców Azerbejdżanu zaznacza: „Należy pamiętać o tym, że w starożytności Azerbejdżanie spożywali o wiele mniej chleba i wyrobów mącznych. Nadmierne spożycie chleba, typowe dla współczesnego Azerbejdżanu, można wytłumaczyć wpływem kuchni rosyjskiej. W przeszłości nie nadużywano produktów zbożowych. [...] Na przykład, płowu nigdy nie jedzono z chlebem, dlatego że ryż był traktowany jako zamiennik pszenicy. [...] Lekarze w średniowiecznym Azerbejdżanie odradzali spożywanie dużej ilości chleba, szczególnie w upalne dni [*Необходимо иметь в виду, что в старину азербайджанцы ели гораздо меньше хлеба и мучных изделий. Чрезмерное потребление хлеба, столь типичное для современного Азербайджана, объясняется влиянием русской кухни. В прошлом азербайджанские долгожители не злоупотребляли злаковыми. [...] Например, плов никогда не ели с хлебом, потому что рис считался заменителем пшеницы. [...] Врачи средневекового Азербайджана не рекомендовали есть много хлеба, особенно в жаркие летние дни.*]” (Alekerpli 2008: 75-76).

⁷ W związku z tym zwyczajem, w niektórych regionach kraju po rozpaleniu ognia, posypywano go szczyptą soli, żeby nikt nie zauroczył ogniska i nie zabrał z domu dobrobytu (Hasanow 2012: 38).

⁸ Taki rodzaj pomocy rodzinnej i sąsiedzkiej nazywano *iməclik* – w niektórych regionach istniał stary zwyczaj wypiekania cienkich podpłomyków (*lavaş*) na kilka miesięcy, w związku z czym kobiety po kolei pomagały sobie nawzajem, dzieląc się obowiązkami: jedna ugniatała ciasto, druga wałkowała, jeszcze inna wkładała do tendira (Abbasov 1998: 98). „Należy zauważyć, że nie każda kobieta mogła upiec smaczny chleb tendyrowy. Jego jakość zależała od składu mąki i jakości wody oraz w dużej mierze od temperatury tendira, który należało rozgrzać przed rozpoczęciem pieczenia chleba. Jeżeli chleb

354; Alimowa 2003: 31). W ten sposób pomagano sobie wzajemnie, a dom, w którym najczęściej był rozpalany tendir, uważany był za szlachetny, życzliwy i otwarty na potrzeby innych. Mówiono, że nie opuści go nigdy łaska, obfitość i powodzenie. Rzeczą nieprzyzwoitą było rozpalanie ognia w tendirze, gdy w domu ktoś zmarł. Jednak jeśli coś takiego się stało, hańbą okrywała się nie rodzina zmarłego, a sąsiedzi, którzy nie zaproponowali pomocy w pieczeniu chleba na stypę. Natomiast na wieść o weselu ogień pojawiał się w piecu natychmiast i im dłużej go podtrzymywano, tym więcej szczęścia miało to przysporzyć nowożeńcom (Alimowa 2003: 31). Zakwas chlebowy cieszył się wśród narodów turkijskich dużym szacunkiem. Nie wolno było go brać nie mając butów na nogach, wynosić z domu po zmroku lub przechodzić nad naczyniem, w którym on się znajdował, jak również nad mąką, ciastem lub dzieżą. Ugniatać ciasto należało w obuwiu i nakryciu głowy, a pod dzieżę z ciastem trzeba było koniecznie coś podłożyć, żeby nie stała na gołej podłodze. Absolutny zakaz dotyczył wyrabiania ciasta w nocy czy oddawania komuś całego zakwasu. Tradycja nakazywała czyszczenie naczynia po zakwasie rękami, bez użycia wody (Alimowa 2003: 27).

Wielki szacunek do chleba, to cecha typowa nie tylko dla mieszkańców Azerbejdżanu, ale wszystkich narodów Kaukazu: w żadnym wypadku nie wolno było nadepnąć na niego, łamać lewą ręką, rzucać niedbale, zostawiać po posiłku niedojedzone kawałeczki lub okruchy. Podróżny, który znalazł na drodze kawałek chleba, powinien był go podnieść, dotknąć ust i położyć gdzieś wyżej lub, jeśli w pobliżu znajdowała się rzeczka czy strumień, ostrożnie (żeby nie niepokoić rzeki) włożyć znalezisko do wody (Alimowa 2003: 37). Oprócz dużej ilości wytycznych, związanych z pieczeniem i jedzeniem chleba, w tradycji azerbejdżańskiej zachowało się wiele innych wierzeń, obyczajów i przesądów, dotyczących tego produktu spożywczego. W dawnych czasach otaczano go czcią należną Koranowi. Gdy nie było w pobliżu świętej księgi islamu, przysięgano na chleb, po czym należało go pocałować i przyłożyć do oka. Podczas przysięgi zawsze kładziono chleb na Koranie, a nie odwrotnie. Wierzono, że chleb może pogodzić zwaśnionych i przynieść pokój i zgodę. Do rozpowszechnionych przesądów należała wiara w to, że jeśli na ziemię

się nie udawał, nazywano go »bədīt«. Ludowe porzekadło głosiło: »əlinin tutumu yoxdurç kündəsi küt gedir« (co oznaczało: jeśli w rękach nie ma talentu, (dobry) chleb się nie uda) [Надо сказать, что не каждая женщина могла испечь вкусный тендирный хлеб. Качество его зависело от состава муки и смешивающей его качества воды, и во многом от температурного режима самого тендира, который следовало растопить до начала хлебопечения. Если хлеб не удавался, его называли »bədīt«. В народе, осуждая пекаря, говорили: »əlinin tutumu yoxdurç kündəsi küt gedir« (смысл: если в руках нет Мастерства (хороший) хлеб не получится.)] (Ismailadze 2021: 528). Warto nadmienić, iż w 2016 roku tradycje wypiekania i dzielenia się chlebem zarówno w Azerbejdżanie, jak i w Iranie, Kazachstanie, Kirgistanie i Turcji znalazły się na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości, prowadzonej przez UNESCO.

upadnie kawałek chleba, to do domu nie zawita zapowiedziany gość. Kobieta, które zajmowała się pieczeniem chleba, bardzo dbała o to, by w tendirze nie połączyły się brzegi dwóch chlebów – oznaczało to, że mąż weźmie sobie drugą żonę. Nigdy również nie częstowała męża pierwszym chlebem wypieczonym przez siebie w nowym domu – istniał przesąd, że wróży jej to rychłą śmierć. Unikano dawania pierwszego chleba dzieciom, żeby nie spowodować powodzi lub wichury. Chleb traktowano jako amulet: był chowany pod poduszkę osoby chorej oraz wkładany do kołyski, w której spało dziecko – miało to chronić je przed urokiem i działaniem złych duchów, które bały świętości chleba (Hasanow 2012: 37-38). W tym samym celu ciężarne kobiety, które musiały wyjść z pokoju w nocy, kładły pod pachę kromkę chleba, zaś matki zawijały ją w pieluszki niemowląt (Alimowa 2003: 114). Gdy umierał gospodarz domu, należało położyć na jego piersi chleb, gdyż w przeciwnym wypadku zmarły mógł zabrać ze sobą dostatek domostwa. Do naszych czasów przetrwał zwyczaj, zgodnie z którym rodzina, przeprowadzając się do nowego domu, zanosila tam w pierwszej kolejności chleb jako symbol ochrony, spokoju i dostatku. W obrzędach weselnych chleb również od dawna odgrywa ważną rolę. Wkłada się go razem z innymi podarunkami do ślubnej tacy (*xonça*), którą panna młoda przynosi do domu pana młodego, „żeby ze sobą przyniosła ona do domu męża dostatek, jak głosi porzekadło ludowe, żeby jej noga była lekka [*чтобы с собой она принесла в дом мужа достаток, как говорится в народе, чтобы ее нога была легкой*]” (Kulijewa 2011: 89). Do *xonça* wkłada się również miód, w którym na progu domu męża zanurza się chleb i podaje dziewczynie, aby była zawsze życzliwa w mowie. Słodki chleb, położony na głowie dziewczyny oznacza, że „jadła ona uczciwy chleb ojca i piła czyste mleko matki [*что она ела честный хлеб отца и пила чистое молоко матери*]” (Kulijewa 2011: 89). W niektórych regionach Azerbejdżanu istnieje również zwyczaj kładzenia na każdą rękę panny młodej tendirowego chleba, zaś trzeci chleb z chałwą daje się jej teściowi, żeby połamał go nad głowę synowej, zjadł i poczęstował obecnych podczas tej ceremonii (Kulijewa 2011: 92). W innych regionach teść kładzie na jej ramię *lavaş* ze słowami: „Niech z tobą do domu przyjdzie dostatek, niech twoja noga będzie szczęśliwa [*Пусть с тобой в дом придет достаток, пусть твоя нога будет удачливой*]” (Kulijewa 2011: 97).

Oprócz chleba, w kuchni azerbejdżańskiej na przestrzeni wieków wielką rolę odgrywały inne wyroby z mąki (*xəmir xörəyi*), wśród których warto wymienić takie dania jak różnego rodzaju pierogi (*xingal, düşbərə, gürzə*), domowy makaron (*əriştə*), mączne kasze i budynie (*xəşil, guymag*). Największą popularnością wśród Azerbejdżan zawsze cieszyły się *düşbərə*, małe pierożki, nadziewane tłustą baraniną lub wołowiną z dodatkiem tłuszczu z owczego ogona, podobne nieco do polskich uszek. Bakińskie *düşbərə* zawsze miały opinię najlepszych na całym Kaukazie i jest z nimi związana

pewna ciekawostka – z okazji świąt lub innych szczególnych wydarzeń kobiety, wykazując się niezwykłymi umiejętnościami, przyrządzały tak drobne pierogi, że w stołowej łyżce mieściło się 10-15 sztuk (Ismailadze 2021: 530). Zwyczaj te pielęgnuje się również obecnie – panuje przekonanie, że im drobniejsze *düşbəra*, tym więcej szacunku gościom okazała zręczna gospodyni, poświęcając wiele wysiłku na przygotowanie tej czasochłonnej potrawy. Natomiast w rejonach Zaqatala i Szeki zamiast *düşbəra* przyrządza się *girs* i *gürzə* – pierogi o większych rozmiarach.

Szczególne miejsce w azerbejdżańskiej kuchni zajmują kutaby (*qutab*) – duże, płaskie pierogi z patelni, nadziewane zieleniną lub warzywami w okresie wiosenno-letnim, zaś jesienią i zimą podawane z mięsnym farszem. W zależności od rejonu wyróżnia się następujące rodzaje nietypowego nadzienia – w Kabalińskim kutaby nadziewa się dereniem, orzechami włoskimi i dzikimi ziołami leczniczymi, zaś w Agdamskim piecze się kwadratowe kutaby, nadziewane fasolą lub ryżem i podaje posypane cukrem. Takie kutaby zazwyczaj można spróbować na weselach. W Baku kutaby podawano zazwyczaj po *düşbəra* – gdy mieszkańcy stolicy zapraszali gości na rodzinne uroczystości, zawsze używali sformułowania „będziemy szykować *düşbəra-qutab*”, żeby zasugerować wagę wydarzenia. Te dwa dania tradycyjnie stanowiły nieodłączny element prezentów, które rodzina panny młodej powinna była wysłać do domu pana młodego trzy dni lub tydzień po ślubie (Ismailadze 2021: 530).

Zwyczaje herbaciane

Herbata w Azerbejdżanie – to nie tylko napój narodowy, to atrybut, który towarzyszy człowiekowi w ciągu całego życia, będąc wymownym symbolem tradycji i rytuałów, nieodłącznym elementem komunikacji. Zaręczyny, ślub, narodziny dziecka, pogrzeb, uroczystości czy po prostu spokojny, wyciszony odpoczynek – zawsze koniecznym i upragnionym towarzyszem tego jest herbata. W każdym azerbejdżańskim domu goście w pierwszej kolejności gospodarze zaproponują herbatę. Od niej zaczyna się każda uczta, nią się również kończy. Przy czym ten aromatyczny napój jest serwowany nawet w tym przypadku, jeśli gość nie przyszedł na dłużej, tylko wpadł na chwilę (Kiazimowa 2020: par. 3)⁹.

⁹ Przekład własny za: „Чай в Азербайджане – это не просто национальный напиток, а атрибут, который сопровождает человека на протяжении всей его жизни, является говорящим символом традиций и ритуалов, неотъемлемой частью общения. Помолвка, свадьба, рождение, похороны, празднества или просто спокойный умиротворенный отдых – всегда неизменным и желанным участником этого выступает чай. В любом азербайджанском доме гостю первым делом предлагают чай. С него всегда начинается застолье, им же оно и заканчивается. Причем этот ароматный напиток приносят даже в том случае, если гость пришел не посидеть с

Powyższy cytat doskonale obrazuje pozycję, którą herbata tradycyjnie zajmuje w życiu mieszkańców Azerbejdżanu. Nieodłącznym elementem azerbejdżańskiej uczty herbacianej na wsi¹⁰ jest samowar, którego obsługa, podobnie jak manganu, należy do obowiązków mężczyzny i świadczy o jego zręczności. W 1989 roku w okolicach miasta Szeki podczas prac archeologicznych został znaleziony gliniany samowar do gotowania wody, którego wiek szacuje się na około trzy tysiące pięćset – trzy tysiące siedemset lat, co świadczyłoby o tym, że jest on o wiele starszy od egipskiego, do niedawna uważanego za najstarszy na świecie (Sawoczka 2015: 6; Mirasłanow 2010: 34). Do drugiej połowy dziewiętnastego wieku, zanim Azerbejdżan stał się rosyjską prowincją, herbatę zaparzano w żeliwnych naczyniach do obmywania rąk, zaś potem ogromną popularność zyskały rosyjskie (tulskie) samowary. Niemniej jednak, istnieją dane świadczące o tym, że „już w 1130 roku chidżry (czyli 1714-1715 według kalendarza gregoriańskiego) rzemieślnicy wsi Lahydz w Azerbejdżanie produkowali miedziane samowary [*уже в 1130 году хиджры (т.е. 1714-1715 по григорианскому календарю) мастера села Лахыдж в Азербайджане изготавливали медные самовары*]” (Mirasłanow 2010: 34). Spożywanie herbaty w krainie ognia w każdej sytuacji jest rytuałem związanym z wieloma ciekawymi zwyczajami i zachowaniami¹¹. Gości tradycyjnie częstuje się mocną czarną herbatą liściastą¹², podawaną w szklaneczkach w kształcie

хозяевами, а по делу, на несколько минут.” Zgodnie ze przyjętym zwyczajem herbaty w Azerbejdżanie nie proponuje się w jednym przypadku – gdy gość nie jest mile widziany albo wręcz uważa się go w danym domu za wroga (Alijewa 2012: par. 8).

¹⁰ W miejskich domach herbaty (*çayxana*) zwyczaj serwowania herbaty z samowara również jest podtrzymywany jako element tradycji. Dla typowego azerbejdżańskiego *çayxana* charakterystyczne jest to, że w odróżnieniu od podobnych lokali na Krymie, w Iranie, Afganistanie, Turcji oraz krajach Azji Środkowej, gdzie można pożyć posiłek, tu serwuje się wyłącznie herbatę oraz dodatki do niej. Zwyczajowo *çayxana* jest zarezerwowana dla mężczyzn, dawniej nie wpuszczano tam kobiet, gdyż uważano ich obecność za niestosowną. Obecnie w Azerbejdżanie nadal przestrzega się tej zasady, chociaż w stolicy jest to mniej restrykcyjne. Od kilku lat można tam znaleźć domy herbaty przeznaczone wyłącznie dla kobiet, jednak jest to raczej zjawisko niszowe.

¹¹ Wśród Azerbejdżan zamieszkujących Dagestan, szczególnie w miejscowościach wiejskich, gdzie starsi ludzie potrafili przesiadywać godzinami przy samowarze niezależnie od pory roku, rozpowszechnione było żartobliwe powiedzonko, dobitnie potwierdzające zamiłowanie przedstawicieli tego narodu do herbaty: „Pierwsza szklanka herbaty – to rzecz normalna, druga – z korzyścią dla organizmu, trzecia się nie liczy, czwarta – dość, a jeśli pijesz piątą, pij do piętnastej. Cóż to jest herbata, żeby ją jeszcze liczyć [*Первый стакан чая – в порядке вещей, второй – с пользой для организма. Третий – не в счет, четвертый – хватит, а если пьешь пятый, пей до пятнадцати. Что такое чай, чтобы его еще считать*]” (Gadżyjewa 1999: 154). To powiedzenie obrazuje pewien kontrast – wśród wszystkich narodów tureckojęzycznych za cnotę wynikającą z nakazów religii poczytano wstrzemięźliwość w spożywaniu pokarmów i napojów, jednak ta zasada nie dotyczyła herbaty, którą wolno było delektować się bez ograniczeń (Alimowa 2003: 108).

¹² „W domach azerbejdżańskich goście tradycyjnie częstowani są czarną herbatą. Jednocześnie powszechne jest picie herbaty z suszonych ziół z gór Wielkiego i Małego Kaukazu. Najpopularniejszą z nich jest *keklikotu çay*, czyli herbata z macierzanki. Aby uzyskać ładny kolor i przejrzystość podczas parzenia herbaty z macierzanki dodaje się suszone kwiaty krwawnika pospolitego. Herbatę parzy się

gruszki, o nazwie *armudu stakan*. Nietaktem jest odrzucenie zaproszenia, aby się jej napić. Herbaty nigdy nie nalewa się do pełna, panuje przekonanie, że jest ona smaczniejsza, gdy „do brzegów szklanki zostanie odległość równa dwóm palcom [*до краев стакана оставалось расстояние равное ширине двух пальцев*]” (Alimowa 2003: 108), która nazywana jest „miejsce na usta” (*dodaq yeri*). Dawniej szklankę gościa napełniano dopóty, dopóki on nie położył jej na boku, dyskretnie dając do zrozumienia, że już wystarczy. Natomiast stawianie *armudu* dnem do góry uważane było za niegrzeczny gest, gdyż zwyczajowo oznaczało to, że herbata nie przypadła człowiekowi do gustu i jej już nigdy nie będzie pił (Alimowa 2003: 108). Obecnie zaś takie odwrócenie pustego *armudu* w trakcie biesiady i postawienie go na spodku oznacza duże niezadowolenie, zdenerwowanie oraz złość i zazwyczaj poprzedza opuszczenie przez takiego gościa domu gospodarza (Moskwa-Baku 2022: 4:03-4:31). Napój zawsze podawany jest niesłodzony, oddzielnie stawia się cukier w kostkach, cytrynę, cukierki, słodkości i różne rodzaje konfitur (*mürəbbələr*). Prawdziwy stół herbaciany (*çay süfrəsi*) nie może się obejść bez mieszanki orzechów i suszonych owoców (*çərəz*). W Azerbejdżanie jednym z typowych gestów przy spożywaniu herbaty jest słodzenie jej przez zanurzanie kostki cukru i odgryzanie po kawałku. Zarówno ten gest jak i kształt *armudu* Azerbejdżanie tłumaczą względami bezpieczeństwa, które w średniowieczu panowały na dworach władców muzułmańskich: aby nie wypić zatrutego napoju, sprawdzano go, zanurzając w herbacie cukier. „Wszystkie znane w tamtych czasach trucizny były pochodzenia organicznego i wchodziły w reakcję z cukrem. Jeśli przy zanurzeniu kostki w herbacie wytrącał się osad, było widoczne jej zmętnienie lub „wrzenie”, ucztę przerywano [*Все известные в те времена яды были органического происхождения и вступали в реакцию с сахаром. Если при соприкосновении чая с куском сахара выпадал осадок, напиток мутнел или же "вскипал", чаепитие прекращалось*]” (Alijewa 2012: par. 10). Kształt gruszki zaś miał chronić życie panującego przed przypadkowym spożyciem zbyt dużej ilości trucizny: „Aby większa część trucizny nie dostała się do organizmu, wymyślono właśnie takie przewężenie w szklaneczce. Gdy władca pił herbatę, większa ilość trucizny pozostawała w dolnej części naczynia. Natomiast tą część, która trafiała do organizmu można było łatwo usunąć i uratować władcy życie [*И чтобы основная часть яда не попала в организм, как раз было и придумано в стаканчике такое горлышко. И когда правитель пил чай, то основная доля яда оставалась в нижней части в колбочке. А та часть, коротая попадала в организм,*

również z suszonej mięty, imbiru i kardamonu. W Azerbejdżanie popularne są także herbaty komponowane z kawałków różnych drzew. Najbardziej znane są herbaty z drobnych gałęzi pigwy, nieszpulki, głogu” – czytamy w książce *Asz Chasz Lawasz* pod redakcją Samira Rzaiewa (2016: 11).

её можно было легко вывести из организма и спасти правителю жизнь]” (Moskwa-Baku 2022: 4:50-5:20).

Herbata w Azerbejdżanie od wieków stanowiła nieodłączny element złożonych, niezwykle rozbudowanych obrzędów związanych z zawieraniem małżeństwa. W kulturze tego narodu nie jest przyjęte wprost prosić o rękę dziewczyny, ani otwarcie wyrażać odmowę lub zgodę. Symbolicznym znakiem w tej sytuacji staje się właśnie herbata:

Tradycyjnie obrzędy weselne w Azerbejdżanie składają się z kilku etapów: *qız bəyənmə* (upodobanie sobie dziewczyny), *elçilik* (poselstwo), *həri, nişan* (zaręczyny), *paltarkəsdi* (skrojenie ubrania), *xımayaxdı* (barwienie henną), *toy* (wesele) oraz *üzəçixdı* (pokazanie się). Faza przedweselna – obejmująca pierwsze trzy etapy z wymienionych – odbywała się bez udziału przyszłych małżonków. [...] Praktykowany po dziś dzień drugi etap *elçilik* zachował wiele tradycyjnych elementów. W większości regionów obrzęd ten nazywa się *həri* (nieformalne „tak” w niektórych gwarach). Z obrzędem *həri* wiąże się rytuał *şirin çay* (słodka herbata), czyli słodzenia herbaty na znak zgody na połączenie rodzin. *Şirin çay* podawana jest w specjalny sposób: najpierw do szklanek wlewa się wrzątek, do którego dodaje się cukier, a następnie dolewa herbacianą esencję. Dwa kolory, biały i herbaciany, symbolizują dwie rodziny. Po uzyskaniu oczekiwanego „tak”, delegacja przysłanego pana młodego miesza napój, powodując połączenie się kolorów i osłodzenie całej zawartości szklanki, w symboliczny sposób łącząc dwie rodziny (Kazimowa 2019: 250-253).

Rytuał *şirin çay* w poszczególnych regionach kraju może się odbywać z różnymi wariacjami: w jednych miejscowościach podaje się swatom herbatę dwukolorową i jej wymieszanie przez ojca lub opiekuna dziewczyny oznacza milczącą zgodę, w innych – już osłodzony i zamieszany napój gościom przynosi matka przysłej panny młodej, jeszcze w innych głowa rodziny wrzuca kostkę cukru do swojego *armudu*, proponując swatom zrobić to samo. Natomiast jeśli cukier zostanie podany osobno, jest to znak dla starających się o rękę dziewczyny, że odpowiedź jest odmowna. W niektórych miejscowościach obrzędowi pokazania się (*üzəçixdı*), który następował trzy dni po weselu i oznaczał ostateczne przyjęcie panny młodej do nowej rodziny towarzyszyła specjalna ceremonia nalewania herbaty (*çai süzdü*), „kiedy ciotki, siostry i koleżanki *gəlin* przychodziły w gości do jej nowej rodziny, przynosząc prezenty i słodycze” (Kazimowa 2019: 258), zaś ona miała obowiązek wszystkich zebranych poczęstować zaparzoną przez siebie herbatą. Warto zauważyć, że spożywanie herbaty w mentalności mieszkańców Azerbejdżanu zawsze kojarzyło się z radością i przyjemnością, wobec czego, mimo iż podaje się ją również z okazji pogrzebu i uczczenia pamięci zmarłego, ta czynność posiada

zupełnie inny wydźwięk – żałoby, smutku po stracie i związanego z tym umartwienia. Herbatę z takiej okazji podaje się z czajnika, a nie z samowara, na stół zamiast wyszukanych słodyczy i konfitur stawia się tylko naczynie z drobnymi kawałkami cukru i spożywa się jej niewiele, symbolicznie, aby okazać szacunek nieboszczykowi i jego rodzinie.

Zachowania i rytuały żywieniowe z okazji wydarzeń rodzinnych

Ilość i różnorodność pokarmów okolicznościowych oraz związanych z nimi zachowań żywieniowych, częstokroć mających wielowiekową tradycję, w Azerbejdżanie jest szczególnie widoczna w sytuacjach ważnych wydarzeń rodzinnych, takich jak zaręczyny, wesele, narodziny dziecka, obrzezanie, pogrzeb. Znaczącą rolę w procesie zaręczyn i zaślubin tradycyjnie odgrywają wyroby cukiernicze, symbolizujące radość, słodycz miłości i dostatnie życie. Obrzędowi zaręczyn (*nişan*) obowiązkowo towarzyszą tace i kosze z prezentami od rodziny pana młodego, do których wkłada się różne słodycze. Jeśli zaręczyny przypadają na okres święta Novruz, w Baku i okolicznych miejscowościach przyjęte jest zanosić do domu narzeczonej *xonça*, do której wkłada się sto jeden *şəkərbura*, sto jeden *paxlava* i pięćdziesiąt jedno jajko (Kulijewa 2011: 103). Tradycja nakazywała, aby naczynia, w których przyniesiono prezenty, nie wróciły puste, wobec czego wkładano do nich słodkości, weselny płow, a także ładnie ozdobiony stożkowaty kawałek cukru o nazwie *qənd başı* – ułamany wierzchołek głowy cukru (*kəllə qənd*), który przechowywano w domu aż do urodzenia pierwszego dziecka, po czym rozbijano go i częstowano wszystkich gości (Mamedli & Sołowiowa 2017: 435). Obdarowywanie się słodyczami dawniej było obecne również podczas nie praktykowanego zapomnianego już obrzędu krojenia tkaniny na suknię ślubną (*paltar kəsdi*) oraz na wszystkich etapach ceremonii weselnych i rytuałach poślubnych¹³. Na terenach wielkich znany był następujący obyczaj:

Po obrzędzie *paltar kəsdi* zaczynał się ostatni etap uroczystości ślubnych – duże wesele. Dwa-trzy dni przed tym wydarzeniem posłańcom weselnym [...] dawano pewną ilość *noğutu*¹⁴ (kuleczki z mąki pszennej i cukru z dodatkiem nasion

¹³ Na przykład po nocy poślubnej zwyczajowo dla panny młodej przygotowuje się *quymaq* – bardzo słodki budyń z mąki, masła, cukru i wody. Uważa się, że taki posiłek wzmacnia organizm i przywraca utracone siły, dlatego tym budyńmi karmi się również kobiety w połogu, osoby po operacjach i ciężkiej chorobie. Trzy dni po ślubie młodą mężatkę odwiedzają siostry i bliskie krewne przynosząc różne prezenty, w tym owoce i słodkości. Te odwiedziny nazywają się trzy dni (*üç günlük*), zaś siedem dni po uroczystościach weselnych urządza się obiad (wielkie oględziny – *böyük görmə*) z udziałem obu rodzin, na który krewni dziewczyny również przynoszą *xonça* z wyrobami cukierniczymi.

¹⁴ Obecnie te tradycyjne cukierki również są popularne, chociaż ich pierwotna funkcja została zapomniana.

kolendry) i wysyłano zwoływać ludzi na uroczystość. Posłaniec chodził po domach, rozdawał *noguł* i zapraszał na wesele (Mamedli & Sołowiowa 2017: 437)¹⁵.

Po uroczystym wprowadzeniu panny młodej do nowego domu wokół niej zbierały się dziewczyny i młode kobiety, tańcząc i osypując ją cukierkami. Niezamężne zbierały te słodycze i zjadały, ponieważ istniał przesąd, że to spowoduje szybkie zamążpójście. W niektórych regionach Azerbejdżanu do dziś kultywuje się również praktykę dawania państwu młodym dwóch gałęzi ozdobionych wstążkami, tkaninami, owocami i słodyczami – *şax kaldırma*, natomiast gubiński rejon wyróżnia się zwyczajem obdarowywania pana młodego ściętym i przyozdobionym drzewkiem o wysokości dwóch-trzech metrów, na którym zawieszają się oprócz cukierków i ciastek malowane jajka oraz pieczonego w całości koguta z koralami z rodzynek na szyi (Kulijewa 2011: 91).

Nie istniała ściśle określona lista potraw, które powinny się znaleźć na stole podczas dużego wesela, wszystko zależało od zasobności portfela rodziny pana młodego. Gości najczęściej częstowano warzywami, owocami, zieleniną, daniami z mięsa i kwaśnego mleka – były to szaszłyki z mięsa mielonego (*lülə kabab*), sos mięsny (*bozbaş*), gęsta zupa z baraniny (*piti*), gołąbki zawijane w liście winogron (*dolma*), nadziewane naleśniki (*qutab*), zupa z jogurtu naturalnego z dodatkami (*dovğa*). W bogatych rodzinach królem stołu tradycyjnie był *şax plov* – najbardziej uroczysta ze znanych w Azerbejdżanie dwustu odmian tej potrawy.

Niezwykłe ciekawe i różnorodne są w Azerbejdżanie pozostałe tradycyjne zachowania żywieniowe związane z oczekiwaniem na dziecko, ciążą, porodem i połogiem. Ponieważ bezpłodność zawsze uważana była za ogromne nieszczęście, już kilka miesięcy po ślubie rodzina zaczynała wyczekiwać potomka. Jeśli kobiecie nie udawało się zająć w ciążę, wówczas zwracano się po pomoc do znachorów:

którzy jako lekarstwa wykorzystywali wywary z ziół lub dania przygotowane na tych wywarach. Na przykład na wywarze z ziela *sarı çiçək* (żółty kwiat) i *göy çiçək* (niebieski kwiat) gotowano z mąki kaszę *xəşil* z masłem i miodem; stosowano mieszankę miodu i mielonego czarnego pieprzu itd. (Mamedli & Sołowiowa 2017: 445)¹⁶.

¹⁵ Przekład własny za: „После церемонии *налтаркесди* начинался последний этап свадебной обрядности – большая свадьба. За два-три дня до свадьбы глашатаям [...] давали некоторое количество ногула (шарики из пшеничной муки и сахара с добавлением семян кориандра) и посылали созывать людей на свадьбу. Глашатай ходил по домам, раздавал ногул и приглашал людей на свадьбу”.

¹⁶ Przekład własny za: „которые в качестве лекарств использовали отвары трав или блюда, приготовленные на этих отварах. Например, на отваре трав сары чичек (желтый цветок) и гёй чичек (голубой цветок) готовили из муки хашил, который ели с маслом и медом; употребляли смесь меда и черного молотого перца и т.д.”.

Oprócz wizyt u znachorów popularne było odwiedzanie świętych miejsc (pirów) i odprawianie rytuałów, które, według wierzeń ludowych pomagały pokonać bezpłodność:

Niedaleko od Szeki znajdował się cmentarz i święte miejsce Elbaba, gdzie rośło czczone przez wszystkich drzewo, któremu przypisywano zdolność uzdrawiania z bezpłodności. Pod jego wystającymi z ziemi korzeniami kobiety kładły zawiniątko, imitujące niemowlę i składały obietnicę, że jeśli w ciągu roku powiją dziecko, to na tym cmentarzu złożą ofiarę z barana lub innego zwierzęcia. Mięsem tego zwierzęcia ofiarnego, ugotowanego na cmentarzu w specjalnie dla tego rytuału przeznaczonym miejscu częstowano wszystkich tam obecnych (Mamedli & Sołowiowa 2017: 445)¹⁷.

O kobiety w odmiennym stanie rodzina troszczyła się w sposób szczególny, w miarę możliwości spełniając jej zachcianki żywieniowe, gdyż panował przesąd, że w przeciwnym wypadku dziecko może się urodzić kalekie (Mamedli & Sołowiowa 2017: 447) lub z brzydkimi znamionami (Alimowa 2003: 159). Z okresem ciąży związane były liczne zakazy i nakazy, ściśle przestrzeganie których miało zapewnić dziecku zdrowie, dobry charakter i urodę:

[...] odradzano jedzenia mięsa zajęczego (żeby dziecko nie urodziło się z zajęczą wargą), kurzego (żeby dziecko nie było niespokojne). Nie wolno było brać owoców i innego pożywienia z rąk „złego człowieka”: dziecko mogło się urodzić podobne do niego. Aby dziecko urodziło się ładne, radzono kobiecie częściej patrzeć na różne ładne przedmioty, na księżyc, przyglądać się kwiatom, jeść więcej owoców pigwy i kaki (Mamedli & Sołowiowa 2017: 447)¹⁸.

Takie rady dobitnie dowodzą głęboko zakorzenionego przekonania mieszkańców Azerbejdżanu odnośnie wpływu otaczającego świata, w tym rodzaju, wyglądu i smaku pożywienia matki na nienarodzone dziecko i jego przymioty w dalszym życiu. Konkretnie cechy jedzenia, a nawet zadowolenie

¹⁷ Przekład własny za: „Возле Шеки находилось кладбище и священное место Эльбаба, где имелось почитаемое дерево, которому приписывали способность исцелять от бесплодия. Под его выступающими из земли корнями женщины приносили сверток, имитирующий младенца, и давали обет, что если в течение года у них родится ребенок, то на этом кладбище принесут в жертву барана или какое-либо другое животное. Мясом этого жертвенного животного, сваренного тут же на кладбище в специально отведенном для этого месте, угощали всех там присутствовавших”.

¹⁸ Przekład własny za: „[...] не советовали есть зайчатину (чтобы ребенок не родился с заячьей губой), курятину (чтобы ребенок не был беспокойным). Нельзя было брать фрукты или иную пищу из рук «плохого человека»: ребенок мог родиться похожим на него. Чтобы ребенок родился красивым, женщине советовали чаще смотреть на красивые предметы, на луну, любоваться цветами, побольше есть айвы, хурмы итд”.

lub niezadowolenie ciężarnej kobiety podczas jego spożywania, według przesądów ludowych, miały konkretną moc kształtowania nowego życia. W takich postawach można dostrzec echa pradawnych wierzeń animistycznych i ubóstwiania sił przyrody. Wskazuje na to również wiele obrzędów towarzyszących rozwiązaniu. Tuż po porodzie kobieta dostawała szklankę *szerbietu* i *guymag*, zaś dziecku przed pierwszym karmieniem wkładano do ust kawałek masła z miodem, żeby w przyszłości było elokwentne i miało „słodką” mowę (Mamedli & Sołowiowa 2017: 447). Z okazji narodzin nowego członka rodziny wszystkich krewnych i sąsiadów częstowano specjalnie przygotowaną na tę okazję chałwą i chlebem, miało to przysporzyć błogosławieństwa dziecku i wspomóc jego rozwój (Alimowa 2003: 89). Zazwyczaj siedem dni po porodzie urządzano uroczysty obiad¹⁹, chociaż bardziej wystawnie świętowano narodziny chłopca. Na stół podawano dania z baraniny: szaszłyki, gulasz (*bozbaş*) i mięsny płow, a krewnie i sąsiadki przynosiły połoźnicy w darze mleczną słodką kaszę i wyroby cukiernicze (Alimowa 2003: 89). W ciągu czterdziestu dni po porodzie kobieta była uważana za nieczystą, w związku z czym podlegała pewnym ograniczeniom i zakazom: „[...] nie wolno jej było zakwaszać mleka i zagniatać ciasta, piec chleba, gotować i podawać do stołu. Jeśli jednak było konieczne, aby podawała do stołu, przed tą czynnością musiała umyć ręce do łokci i nie wycierać ich, żeby woda sama spłynęła. [*ей не разрешали заквашивать молоко и ставить тесто, печь хлеб, готовить обед и подавать на стол. Если женщина, в силу обстоятельств, все-таки должна была подавать на стол, то перед этим ей следовало вымыть руки до локтей и не вытирать их, а дать воде стечь*]” (Mamedli & Sołowiowa 2017: 450). Po upływie tego okresu, kobieta musiała przejść przez obrzęd oczyszczenia, po czym urządzano rodzinną ucztę z potrawami z baraniny i płowem. Kolejnym istotnym wydarzeniem w rodzinie było pojawienie się u dziecka pierwszego ząbka. Z tej okazji przyrządzano *hədik*²⁰ – danie z ziaren pszenicy, grochu, ciecierzycy, kukurydzy, orzechów i fasoli i częstowano mieszkańców siedmiu najbliższych domów, a także dawano ptakom, zgodnie z przesądem, który głosił, że pomoże to dziecku w bezbolesnym ząbkowaniu. Drugą obowiązkową potrawą w tym przypadku był *dış aşt*, czyli płow z pszenicy, do którego podczas gotowania wrzucano metalowe przedmioty i szczękę barana – „żeby zęby były mocne” (Mamedli & Sołowiowa 2017: 453). Aby uczcić pojawienie się pierwszego ząbka (a także z okazji utraty ostatniego u starszych ludzi) przygotowywano przekąskę z osłodzonych prażonych ziaren pszenicy o nazwie *qovurğa*.

¹⁹ Który często łączono z obrzędem nadania imienia (*ad goyma*).

²⁰ *Hədik* jest też rytualnym daniem przygotowywanym z okazji muzułmańskiego żałobnego święta *Aşura Bayramı*.

We wszystkich opisanych wyżej wydarzeniach rodzinnych pożywienie występuje jako szczególny znak radości, szczęścia, nadziei, nierzadko nowego początku (ślub, narodziny dziecka), nieodłączny element wspólnego przeżywania ważnych uroczystości i kamieni milowych w życiu człowieka. W przypadku uroczystości żałobnych ma ono nieco inne zadanie – zjednoczenie się, spotkanie przy wspólnym stole, aby uczcić zmarłego, godnie go pożegnać i towarzyszyć jego rodzinie w trudnych chwilach. Należy podkreślić, że zwyczaje pogrzebowe w Azerbejdżanie, w odróżnieniu od wymienionych wyżej uroczystości rodzinnych, znajdują się pod dużym wpływem islamu i większość z nich wynika z zasad tej religii. Jednak badaczka tradycji azerbejdżańskich Nargiz Kulijewa podkreśla, że „uroczysty poczęstunek ku czci zmarłego (*ehsan*) nie jest związany z religijnymi nakazami, lecz nawiązuje do najstarszych obyczajów epoki plemiennej [*поминальное угощение («эхсан») не связано с религиозными канонами, оно восходит к древнейшим обычаям родоплеменной эпохи*]” (Kulijewa 2008: 28). Zgodnie z wierzeniami ludowymi, które następnie zostały przeniesione do islamu, dawniej przestrzegano zasady, iż przez trzy dni w domu, gdzie ktoś zmarł, nie wolno było przyrządzać posiłku – takie jedzenie uważano za nieczyste. Wobec tego, na sąsiadach i krewnych spoczywał moralny obowiązek pomocy takiej rodzinie i przygotowywania przez ten czas posiłków (Alimowa & Kiczibekowa 2006: 98). Taki zwyczaj był bardzo rozpowszechniony szczególnie na terenach wiejskich i dodatkowo wzmacniał więzy sąsiedzkie:

Warto zauważyć, że w organizacji pogrzebu i poczęstunku brali udział nie tylko krewni, ale prawie wszyscy mieszkańcy danej wsi. Otaczali oni rodzinę zmarłego wszechstronną troską, pomagali i wspierali we wszystkim. Krewni wspólnie i na miarę swoich możliwości brali na siebie wydatki, starając się, aby rodzina nie zadłużyła się z powodu wydatków na organizację pogrzebu (Gadżyjewa 1999: 291)²¹.

W zależności od regionu, karmić wszystkich przybyłych na stypę²² należało albo przez pierwsze trzy-pięć dni albo w pierwszym, trzecim i siódmym

²¹ Przekład własny za: „Следует отметить, что в организации похорон и поминок приняли участие не только родственники, но и почти все односельчане. Они окружали семью покойного всесторонней заботой, неукоснительно оказывали ей помощь и поддержку. Родственники сообща принимали на себя посильные Материальные расходы, добиваясь, чтобы семья не делала долгов”. Według kanonów islamu, nie wolno narażać rodziny zmarłego na duże wydatki, dlatego u muzułmanów nie jest przyjęte urządzenie wystawnych styp. Jednak w Azerbejdżanie kultura miejscowa ma pierwszeństwo przed wymogami religii. Zgodnie z panującym w społeczeństwie przekonaniem, że skromny poczęstunek pogrzebowy to hańba dla rodziny, organizuje się przyjęcia, które ilością i różnorodnością dań mogą konkurować z weselami, na których podaje się wyszukane potrawy, desery i słodczyce.

²² Na poczęstunek pogrzebowy gości nie zapraszano, przychodził każdy, kto chciał wesprzeć rodzinę zmarłego dobrym słowem lub pieniędzmi.

dniu po pogrzebie. W każdy czwartek w ciągu czterdziestu dni urządzano poczęstunek (*cümə axşamı*) dla najbliższych oraz tych, którzy nie mieli możliwości wcześniej okazać zmarłemu szacunku. Obowiązkowo urządzano poczęstunek w czterdziestym dniu po śmierci (Mamedli & Sołowiowa 2017: 465; Kulijewa 2008: 28; Gadżyjewa 1999: 290). Mężczyźni i kobiety częstowano w oddzielnych pomieszczeniach. Pogrzebowe menu było określone dosyć ściśle: na stole obowiązkowo musiał się pojawić chleb, chałwa²³, bozbasz. Zgodnie z tradycją nie podawano mięsa smażonego i pieczonego, tylko gotowane. Z wyjątkiem chałwy wykluczone były wszelkie wyroby cukiernicze, nie podawano drobiu, jajek, suszonego mięsa, kurdiuka (osadu tłuszczowego w okolicy baraniego ogona), kiełbas i owoców (Alimowa 2003: 103). Posiłek powinien być być skromny i podkreślać atmosferę smutku i żałoby²⁴, jednocześnie zaś istniało przekonanie, że im więcej osób przyjdzie na stypę, tym lżej będzie duszy zmarłego na tamtym świecie (Alimowa & Kiczibekowa 2006: 98). Poczęstunek pogrzebowy urządzano również przy okazji święta wiosny Novruz – trzecia środa zgodnie z tradycją była poświęcona wspomnieniu zmarłych, kiedy przygotowywano *ehsan* i nawiedzano groby (Kulijewa 2008: 28). Kluczowym rytuałem było wychodzenie z żałoby, długość i rygor trwania której zależały od wieku zmarłego oraz od płci i stopnia pokrewieństwa ze zmarłym:

Żałobę kończyła specjalna ceremonia. Mężczyźni w tym celu nie musieli wykonywać szczególnych czynności: najstarszy z danej rodziny po upływie siedmiu lub czterdziestu dni proponował młodym mężczyznom, aby zgolili brody i dokonali obmycia się. [...] Natomiast kobiety kończyły żałobę obchodząc gara bairam – »czarne święto«. Tak nazywano pierwsze święto (Novruz, Kurban lub Ramazan), które przypadały na okres po upływie czterdziestu dni od śmierci. Dzień lub dwa dni przed tym świętem kobiety spośród krewnych i sąsiadek zbierały się w domu zmarłego. Goście przynosili cukier, herbatę, hennę i inne prezenty. Cukier i herbata symbolizowały słodycz, tkaniny oznaczały koniec noszenia strojów żałobnych, zaś henna była symbolem świętowania i radości. Strona przyjmująca przygotowywała różne dania dla gości. Zebrani wspominali zmarłego, opłakiwali go, następnie częstowali się przygotowanymi potrawami i, po złożeniu życzeń z okazji nadchodzącego święta, opuszczali dom (Mamedli & Sołowiowa 2017: 465)²⁵.

²³ Chałwę na pogrzeb przygotowywano wyłącznie z mąki pszennej. Nie wypadało podawać chałwy orzechowej, ryżowej, czy makaronowej (*paxlava ariştə*; Alimowa 2003: 105).

²⁴ Dopiero na początku XX wieku niektóre zamożne rodziny zaczęły częstować gości na stypie płowem, jednak zawsze była to najbardziej skromna odmiana tej potrawy – gotowany ryż z masłem polany bozbaszem (Alimowa 2003: 105).

²⁵ Przekład własny za: „Траур завершался особой церемонией выхода из него. У мужчин особых процедур для этого не было: один из аксакалов семьи, по завершении семи или сорока дней

Ceremonia *qara bairamı* wyznaczała moment, gdy rodzina i krewni wychodzili z okresu najgłębszej żałoby i mogli brać udział w uroczystościach, jednak kobiety, w odróżnieniu od mężczyzn, jeszcze przez pewien czas miały zakaz uczestniczenia, na przykład, w weselach. Ostateczne zakończenie żałoby przypadało na pierwszą rocznicę śmierci, chociaż w przypadku śmierci osoby młodej w niektórych regionach najbliższe kobiety z rodziny mogły trwać w tym stanie nawet do pięciu lat.

Podsumowanie

Omówione wyżej zachowania żywieniowe stanowią jedynie część dawnych i aktualnych tradycji kulinarnych Azerbejdżanu. Ze względu na ograniczoną objętość rozdziału nie zostały w nim uwzględnione różnorodne dania i obrzędy związane ze świętami narodowymi, religijnymi i sezonowymi (na przykład *Kurban Bayramı*, *Novruz Bayramı*, *Oraza Bayramı*, *Mavlid*). Pominęto również analizę reguł żywienia, wynikających z nakazów i zakazów dominującej religii w tym państwie, czyli islamu²⁶ i, po części związanych z nim, wielowiekowych zasad przyjmowania gości oraz codziennych posiłków w kręgu rodziny.

Dokonany przegląd pozwala wysnuć następujące wnioski. Historia kuchni azerbejdżańskiej sięga zamierzchłych czasów, o czym świadczą nie tylko wykopaliska archeologiczne, ale i tradycje kulinarne związane z najstarszymi na świecie świętami (*Novruz Bayramı*, *Hıdır Nəbi*). Jedzenie w Azerbejdżanie posiada nie tylko, a raczej nie tyle funkcję użytkową, spełnia ono szereg różnych funkcji społecznych, zarówno podczas jego przygotowywania, serwowania, jak i spożywania stanowiąc okazję do kolektywnego przeżywania radosnych

предлагал молодым мужчинам побрить бороды и совершить омовение. [...] Женщины завершали траур, отмечая *гора байрам* – «черный праздник». Так называли первый праздник (Новруз, Курбан или Рамазан), который приходился на период после сорока дней с кончины покойного. За день или за два до этого праздника, женщины из числа родственников и соседей собирались в доме усопшего. Гости приносили сахар, чай, ткани, хну и другие подарки. Сахар и чай символизировали сладость, ткань означала конец ношения траурных одежд, а хна была символом празднования и радости. Принимающая сторона готовила различные блюда для угощения гостей. Собравшие вспоминали покойного, оплакивали его, затем угощались приготовленными блюдами и, поздравив хозяев с предстоящими праздниками, удалялись. Проведение *гора байрам* было символом того, что семья покойного уже могла отмечать предстоящие праздники. Таким образом, начинался этап выхода из траура, окончательное завершение которого приходилось на годовщину смерти”.

²⁶ W Azerbejdżanie, który jest najbardziej liberalnym spośród muzułmańskich krajów, często przestrzega się ich nie tyle z powodów religijnych, ile dlatego, że stanowią one istotny element tradycji, odzwierciedleniem których jest właśnie kuchnia narodowa. Podkreśla to w swoim badaniu wspomniany na początku rozdziału Dżalal Nowruzow: „[...] tradycje i osobliwości w napojach i pokarmach, przekazywane z pokolenia na pokolenie ukształtowały w ludziach w stosunku do nich indywidualne mikro psychologiczne podejście (na przykład odrzucenie przez Azerbejdżan wieprzowiny)” (Nowruzow 2006: 28).

i smutnych wydarzeń rodzinnych (zaręczyny, ślub, narodziny dziecka, pogrzeb i przeżywanie żałoby). Przygotowywanie i spożywanie pokarmów i napojów zazwyczaj obwarowane jest różnymi nakazami i zakazami oraz specjalnymi rytuałami, głęboko zakorzenionymi w świadomości narodowej, a także wyraźnie oddziela kobiety od mężczyzn (pewnego rodzaju selekcja płciowa), podkreślając uprzywilejowaną pozycję ostatnich (rytualne gotowanie *səmāni*, pieczenie chleba to czynności typowo kobiece, przyrządzaniem mięsa zajmują się przeważnie mężczyźni; uroczyste posiłki często spożywa się w osobnych pomieszczeniach; *çaixana* tradycyjnie przeznaczona jest dla mężczyzn; narodziny chłopca świętuje się z większym rozmachem i radością, żałoba kobiet jest bardziej rygorystyczna i trwa dłużej). Niektórym potrawom, produktom spożywczym i roślinom według zakorzenionych w świadomości ludowej wierzeń przypisuje się magiczną moc, która może wyleczyć z choroby, spełniać życzenia i chronić od zła (chleb, *səmāni*, *govit Hıdır Nəbi*, owoce drzewa *dag-dagan*, granaty i jabłka), a także w sposób pozytywny lub negatywny kształtuje dziecko w łonie matki (mięso poszczególnych zwierząt, słodkie owoce i tym podobne) kuchnia jest kluczowym elementem materialnej i niematerialnej kultury narodowej, mającym niebagatelny wkład w kształtowanie tożsamości mieszkańców Azerbejdżanu.

Źródła cytowań

- АВБАСОВ, АРИФ АКИМ, RED. (1998), *Azerbajdżancy. Istoriko-etnograficzeskij очерк*, Baku: Elm [Аббасов, Ариф Аким, ред. (1998), *Азербайджанцы. Историко-этнографический очерк*, Баку: Элм].
- АЛЕКПЕРЛИ, ФАРИД (2008b), *Tysiacza i odin sekret Wostoka*, Baku: Nurlan [Алекперли, Фарид (2008b), *Тысяча и один секрет Востока*, Баку: Нурлан].
- АЛИЈЕВА, САВИНА (2012), 'Kultura czaja w Azerbajdżanie', w: *Zerkalo.az* [Алиева, Сабина (2012), 'Культура чая в Азербайджане', в: *Зеркало.аз*], online: <https://archive.zerkalo.az/2012-03-07/culture>, [dostęp: 14.07.2022].
- АЛИМОВА, БАРИЈАТ (2003), *Piszczka i kultura pitania tiurkojazycznych narodow Dagestana, Machaczkala: Izdatelskij dom Narody Dagestana* [Алимова, Барият (2003), *Пицца и культура питания тюркоязычных народов Дагестана*, Махачкала: Издательский дом Народы Дагестана].
- АЛИМОВА, БАРИЈАТ, АЛЛА КИЧИБЕКОВА (2006), 'Pochoronno-pominalnaja piszczka dagestańskich azerbajdżancew: tradicii i innowacii', *Westnik Instituta IAE*: 2, ss. 97-100 [Алимова, Барият, Алла Кичибекова (2006), 'Похоронно-поминальная пицца дагестанских азербайджанцев: традиции и инновации', *Вестник Института ИАЭ*: 2, с. 97-100].
- БАБАЈЕВ, ТОФИК (2018), 'Prazdnik granata', *IRS Nasledije*: 5 (95) [Бабаев, Тофик (2018), 'Праздник граната', *IRS Наследие*: 5 (95)], online: <https://www.irs-az.com/ru/journal/no-952018/276>, ss. 36-44 [dostęp: 09.07.2022].
- БУДЗИШ-СЫРЕВСКА, СТАНИСЛАВА (2016), 'Wszystkie zapachy Wschodu', *Poznaj świat*: 12, 56-63.
- ГАДЖИЈЕВА, САКИНАТ (1999), *Dagestanskije azerbajdżancy XIX-naczata XX w.*, Moskwa: Izdatelskaja firma „Wostocznaja literatura” RAN [Гаджиева, Сакинат (1999), *Дагестанские азербайджанцы XIX-начала XX в.*, Москва: Издательская фирма „Восточная литература” РАН].
- НАСАНОВ, НАСАН, RED. (2012), *Chleb azerbejdżański*, przekł. Ilacha Kari-mova-Kiecenka, Warszawa: Oficyna Olszynka.
- ИБРАГИМБЕКОВ, МАКСУД (1978), 'Prilietala sowa' w: Maksud Ibragimbekow *Za wsie chorošieje smiert*, Baku: Giandżlik, ss. 81-157 [Ибрагимбеков, Максуд (1978), 'Прилетала сова' в: Максуд Ибрагимбеков, *За все хорошее смерть*, Баку: Гянджлик, с. 81-157].
- ИСМАИЛАДЖЕ, ПИРАГА (2021), 'Tradicionnye bliuda w sisteme pitania azerbaj-dżancew', *Istorija, archeologia i etnografia Kawkaza*: 17, nr 2, ss. 523-541

- [ИсМаиладзе, Пирага (2021), 'Традиционные блюда в системе питания азербайджанцев', *История, археология и этнография Кавказа*: 17, nr 2, s. 523-541].
- ISMAILOV, EL DAR (2010), *Oczerki po istorii Azerbajdzana*, Moskwa: Flinta [ИсМаилов, Эльдар (2010), *Очерки по истории Азербайджана*, Москва: Фланта].
- KAZIMOWA, SHANLA (2019), 'Obyczajowość i zwyczaje weselne Azerbejdżanu. Tradycja i transformacja', *Przegląd Orientalistyczny*: 3-4 (271-272), ss. 249-260.
- KULIJEWA, NARGIZ MELIK KYZY (2011), *Sowremennaja selskaja setnja i semejnij byt w Azerbajdzanie*, Baku: Elm [Кулиева, Наргиз Мелик кызы (2011), *Современная сельская семья и семейный быт в Азербайджане*, Баку: Элм].
- KULIJEWA, NARGIZ MELIK KYZY (2008), 'Pochoronnyje i pominalnyje obriady u azerbajdzancew', *IRS Nasledije*: 4 (34) [Кулиева, Наргиз Мелик кызы (2008), 'Похоронные и поминальные обряды у азербайджанцев', *IRS Nasledie*: 4 (34)], online: <https://irs-az.com/new/pdf/090628194601.pdf>, ss. 26-29 [dostęp: 27.07.2022].
- KIAZIMOWA, SAMIRA (2020), 'Balaban, czajnaja ceremonia i Chodża Nasreddin. Azerbajdzanskoje nasledije, ktoroje wojdet w spisok JUNESKO', w: Moskwa-Baku [Кязимова, Самира (2020), 'Балабан, чайная церемония и Ходжа Насреддин. Азербайджанское наследие, которое войдет в список ЮНЕСКО', в: *Москва-Баку*, https://moscow-baku.ru/news/culture/balaban_chaynaya_tseremoniya_i_khodzha_nasreddin_nasledie_kotoroe_voydet_v_spisok_yunesko/, [dostęp: 13.07.2022].
- MAMEDLI, ANAR, LARISA SOŁOWIOWA, RED. (2017), *Azerbajdzancy*, Moskwa: Nauka [Мамедли, Анар, Лариса Соловьева, ред. (2017), *Азербайджанцы*, Москва: Наука].
- NOWRUZOW DŻALAL (2006), 'Obriadowaja kulinarija azerbajdzancew, prożiwajuszich w Gruzii', *IRS Nasledije*: 1 (19) [Новрузов, Джалал (2006), 'Обрядовая кулинария азербайджанцев, проживающих в Грузии', *IRS Nasledie*: 1 (19)], online: <https://irs-az.com/new/pdf/090621155659.pdf>, ss. 28-30 [dostęp: 13.07.2022].
- MIRASŁANOW, TAIR (2010), 'Zawarim czaj w samoware', *IRS Nasledije*: 4 (46) [Мирасланов, Таир (2010), 'Заварим чай в самоваре', *IRS Nasledie*: 4 (46)], online: <https://irs-az.com/new/pdf/1291634133711941638.pdf>, ss. 33-36 [dostęp: 14.07.2022].
- MOSKWA-BAKU (2022), 'Drewnije legendy azerbajdzanskogo czajepitija', Moskwa-Baku, ['Древние легенды азербайджанского чаепития', Москва-Баку], online: <https://www.youtube.com/watch?v=pqzjyb-JXY4>, 8:14 [dostęp: 14.07.2022]

- ORŁOWSKI, DOMINIK, MAGDALENA WOŹNICZKO (2018), 'Gastronomiczne unikaty na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości – inspiracją dla turystyki kulinarnej', *Studia Etnologiczne i Antropologiczne*: 18, online: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/issue/view/639/SEiA_18_xxx_04_21, ss. 99-124 [dostęp: 07.08.2022].
- RZAYEV, SAMIR, RED. (2016), *Asz Chasz Lawasz*, Warszawa: Oficyna Olszynka.
- RZAJEWA, SALTANAT SZACHIN GYZY (2010), *Drewnije kulty i simwolika Azerbajdżana (doislamского pereioda)*, Baku: Elm [Рзаева, Салтанат Шахин гызы (2010), *Древние культы и символика Азербайджана (доисламского периода)*, Баку: Элм].
- SAWOCZKINA, IRINA (SOST.) (2015), *Nacyonalnaja kuchnia: uczebnoje posobie w 3 czastiach, cz. 2*, Briansk: Miczurinskij filial FGBOU WO Brianskij GAU [Савочкина, Ирина (сост.) (2015), *Национальная кухня: учебное пособие в 3 частях, ч. 2*, Брянск: Мичуринский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ].
- ŚMIDOWICZ, ANGELIKA (2016), 'Kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych', *Kosmetologia Estetyczna*: 2 (5), ss. 163-168.